

A PESSOA HUMANA E SUA RELAÇÃO COM DEUS: O personalismo filosófico, a teologia católica e a missão da Igreja

THE HUMAN PERSON AND ITS RELATIONSHIP WITH GOD: Philosophical personalism, Catholic theology and the mission of the Church

*Gabriel Henrique da Silva¹
Wendel de Oliveira Rezende²*

RESUMO: Este artigo aborda a noção de “pessoa” e suas implicações para a antropologia teológica atual, destacando a necessária relação entre o ser humano e Deus. O termo pessoa, entendido filosófica e teologicamente, tem suas raízes na cultura greco-romana e adquire relevância singular nos debates cristológicos e trinitários do fim da Antiguidade. No que concerne ao ser humano, a compreensão de pessoa denota subsistência, relação e abertura ao outro, ao mundo e a Deus. A pessoa humana adquire sua expansão plena quando estabelece a comunhão o Criador, configurando-se a Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Os dias hodiernos, marcados pela fragmentação e relativização das noções de Deus e homem, e pelo egoísmo exacerbado, criam um *locus* propício para refletir, mais uma vez, as incidências do personalismo na missão da Igreja.

Palavras-chave: Pessoa. Antropologia. Teologia. Dignidade Humana. Catolicismo.

ABSTRACT: This article approaches the notion of “person” and its implications for current theological anthropology, highlighting the relationship between human beings and God. The term person, as philosophically and theologically understood, has its roots in Greco-Roman culture and gets singular relevance in the Christological and Trinitarian debates of the end of Antiquity. In the concerning to human being, the comprehension of person denotes subsistence, relationship and opening to the other, to the world and to God. The human person acquires his complete expansion when he establishes a communion with Creator, configuring himself to Jesus Christ, the Incarnate Verb. The current days, marked by the fragmentation and relativization of God and man’s notions, and by the exacerbated selfishness, create a propitious *locus* to reflect, one more time, the incidences of personalism in the Catholic Church’s mission.

Keywords: Person. Anthropology. Theology. Human dignity. Catholicism.

¹ Bacharelado em teologia pela Faculdade Católica de Pouso Alegre (FACAPA); bacharel eclesiástico em filosofia pelo Instituto Filosófico São José, Campanha-MG. E-mail: sh-gabriel@hotmail.com

² Mestre em filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana (Roma, Itália); bacharel em teologia pela Faculdade Católica de Pouso Alegre (FACAPA); licenciado em filosofia pela Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG unidade Campanha. Atualmente é docente nos cursos de filosofia da Faculdade Católica de Pouso Alegre (MG) e do Instituto Filosófico São José (Campanha / MG). E-mail: rezendewo@gmail.com

INTRODUÇÃO

O mundo hodierno está marcado por inúmeros reptos que prejudicam o ser humano. Não são raras, nos diversos âmbitos sociais, as práticas que contrariam o princípio da dignidade humana. A essa realidade a Igreja Católica não fica alheia. Por sua vez, a teologia não pode prescindir do compromisso de repensar a vida humana em sua fundamental relação com Deus, defendendo uma visão antropológica que coloca em destaque a distinção e o valor de cada pessoa humana enquanto *imago Dei*.

Uma compreensão antropológica eficaz, capaz de responder às exigências do presente, exige uma abordagem integral. Para que isso fosse possível, no século XX, em meio às grandes guerras, aos regimes totalitários e às ditaduras que insurgiram em todo o mundo, alguns pensadores cristãos puseram-se a refletir sobre o ser humano, seu lugar no mundo e suas relações com os outros e com Deus.

Entre os filósofos, Jaques Maritain (1882-1973) e Emanuel Mounier (1905-1950) propuseram uma abordagem personalista, vendo na categoria “pessoa” a melhor maneira de abordar o fenômeno humano em toda a sua complexidade (BURGOS, 2018, p. 9s). Contudo, essa visão personalista não se restringiu aos ditames filosóficos: também a teologia, ao compreender o ser humano, destaca atualmente a categoria de pessoa, porquanto “... pode receber inspirações no diálogo com a filosofia e as ciências” (ZILLES, 2011, p. 109).

Na verdade, a origem do termo “pessoa” como compreensão do humano em sua integralidade e dignidade é uma contribuição da teologia “clássica”, indispensável para o diálogo-confronto com a realidade contemporânea (RUBIO, 2001, p. 303-304). O período patrístico-medieval foi, nesse sentido, precursor de uma concepção das “criaturas racionais” como pessoas, à semelhança das pessoas divinas. A modernidade distanciou-se dessa visão e entendeu o ser humano numa perspectiva mais individualista e dissociada da transcendência. Em contrapartida, na contemporaneidade houve certo retorno às fontes cristãs da teologia e, dessa forma, ressurgiram concepções personalistas do ser humano.

Neste artigo, buscar-se-á compreender a relevância da noção de pessoa, com referência ao ser humano, para a antropologia teológica na atualidade, enfatizando a importância da abertura humana à transcendência e a missão da Igreja no que se refere à dignidade do ser humano. Para isso, é proposto o seguinte roteiro metodológico: refletir sobre a origem do termo “pessoa” e sua compreensão na história do pensamento teológico; sobre a

necessidade da abertura do ser humano a Deus em sua referência ao mistério de Cristo; e sobre a atualidade dessa questão no mundo hodierno, no que diz respeito também à dignidade humana.

1 O SER HUMANO COMO “PESSOA”

No contexto do debate filosófico e teológico atual, é comum referir-se ao ser humano enquanto pessoa, mas nem sempre é considerado o alcance dessa afirmação. No século XX, o personalismo filosófico explorou esse termo para refletir sobre a situação humana no mundo, mas a origem dessa definição é remota e se encontra na antiguidade tardia, graças à reflexão cristã.

Uma abordagem antropológica consistente não pode deixar de lado o desenvolvimento filosófico e teológico da constituição humana em sentido ontológico. Por isso, nesta primeira seção, ousando interpretar teologicamente o ser humano como pessoa e, para isso, utilizando o referencial epistemológico filosófico, abordar-se-á a origem do termo e, em seguida, a interpretação que a antropologia teológica faz hoje do ser humano em sua constituição fundamental.

1.1 AS RAÍZES TEOLÓGICO-CRISTÃS DO TERMO “PESSOA”

Etimologicamente, o termo pessoa deriva do vocábulo grego *prósopon* e do latino *persona*. Sua origem apresenta antecedentes complexos e remete à linguagem teatral (VAZ, 1995, p. 189), referindo-se à máscara usada pelos atores no teatro greco-romano e designando, conseqüentemente, o papel ou personagem desempenhado pelo artista (ZILLES, 2011, p. 107). A filosofia apropriou-se desse sentido: os estoicos, por exemplo, fizeram uso do termo para referir-se aos papéis ou funções desempenhadas pelo ser humano em sua vida (RUBIO, 2001, p. 305).

Porém, a teologia cristã passou a usar a palavra pessoa em sentido diverso. Isso se deu no contexto das reflexões trinitárias e cristológicas, entre os séculos IV e VI d.C. (ZILLES, 2011, p. 107). Agostinho de Hipona (354-430) foi um dos que distinguiu o Pai, e o Filho e o Espírito Santo como três “Pessoas” distintas. O bispo de Hipona viu, nesse conceito, a possibilidade de conciliar a individualidade e a comunhão no mistério trinitário (MONDIN, 1980, p. 286). Analogamente à Santíssima Trindade, o ser humano pode ser igualmente compreendido enquanto pessoa:

... para Agostinho, *o homem interior é imagem de Deus e da Trindade*. E a problemática da Trindade, centrada precisamente nas três pessoas e em sua unidade substancial e, portanto, na temática específica da pessoa, mudaria radicalmente a concepção do eu, que, *à medida que reflete as três pessoas da Trindade, torna-se ele próprio pessoa*. (REALE; ANTISERI, 2003, p. 89-90).

Contudo, acredita-se que a definição de pessoa desenvolvida na filosofia e na teologia e que chega à contemporaneidade é devida, em grande parte, a Severino Boécio (ca. 475-524 d.C.), para quem *Persona est naturae rationalis individua substantia*³. Com efeito, Boécio dá ao termo um sentido metafísico que não havia sido considerado até então e sua abordagem influenciará expressivamente os autores medievais, dentre eles Boaventura e Tomás de Aquino (MORI, 2014, p. 77s).

Porém, a concepção de Boécio reflete uma visão estática do ser humano, deixando de abordar seu caráter relacional. É com São Tomás de Aquino que se dá uma nova elaboração: retomando o conceito de Boécio, o Aquinate troca o termo *substantia* por *subsistentia* (RUBIO, 2001, p. 306-307) e isso tem repercussões tanto no horizonte trinitário quanto antropológico. De acordo com Mori:

Com Tomás de Aquino o conceito de pessoa alcança sua plena explicitação. Por um lado, ele esclarece a ligação entre substância e relação numa mesma definição de pessoa, ao desenvolver a ideia de “relação subsistente”, que põe em evidência o caráter único de cada pessoa divina e a identidade de essência entre elas. Por outro, ele assegura a unidade da pessoa humana, vista como união indissociável entre corpo e alma. (MORI, 2014, p. 86).

Nesse sentido, de acordo com a reflexão tomásica, a noção de pessoa está fundamentada no “ser” e algumas características dela podem ser percebidas: a pessoa é independente (subsistente); tem um caráter único e singular; pela sua natureza espiritual, está aberta à realidade (RUBIO, 2001, p. 307). Dessa forma, o ser humano, ápice da obra criadora de Deus, é paulatinamente estudado por São Tomás a partir da dimensão anímico-espiritual e da corporeidade, passando pela análise da inteligência e da vontade e preparando o terreno para a reflexão ética e para a cristologia, temas das outras duas partes da *Summa Theologiae*.

A síntese do Mestre [Tomás de Aquino] se funda na visão de um Deus criador, fonte de criatividade. Pois sua divina ação soberana e eficaz dá às criaturas racionais o ser, suas capacidades próprias de ação, de autorrealização. Criatura privilegiada de Deus,

³ Pessoa é a substância individual de natureza racional (tradução nossa).

o ser humano emerge como um ser inserido no mundo, no tempo, mas dotado em si e por si mesmo das capacidades espirituais de se afirmar e de crescer. (JOSAPHAT, 2012, p. 310).

Assim, ao desenvolver uma teologia do ser humano em sua totalidade e unidade, compreendendo a natureza, o modo de existir e o fim humanos, na liberdade do seu ser de pessoa, já no século XIII o Mestre de Aquino teria lançado as bases de uma *antropologia teológica transcendental*, a qual seria conceitualmente desenvolvida por Karl Rahner no século XX. E faz isso partindo da filosofia do ser, apoiando-se no hilemorfismo aristotélico, garantindo a simultânea complexidade e unidade do ser humano, sua natureza, sua pessoa e sua essência. Esse misto de permanência e mudança, de realização efetiva (ato) e de possibilidade constante (potência), constitui o que seria posteriormente chamado de “condição humana”. Também nisso São Tomás teria sido um pensador à frente de seu tempo (JOSAPHAT, 2012, p. 311-313).

É notável que a compreensão é marcada, aqui, por um forte apelo relacional, como mais tarde afirmaria Emanuel Mounier, expoente do personalismo cristão do século XX:

Começa a tomar sentido uma história coletiva da humanidade, de que os gregos não tinham sequer idéia. A própria concepção de Trindade, que alimentou dois séculos de debates, traz consigo a idéia surpreendente de um Ser Supremo no qual intimamente dialogam pessoas diferentes, de um Ser que é já, por Si próprio, negação da solidão. (MOUNIER, 2004, p. 20).

Assim como Deus é “relação”, o ser humano é entendido como um ser aberto para relacionar-se com o outro, com o mundo e com o totalmente outro, isto é, com Deus mesmo (RUBIO, 2001, p. 310-312). Nesse sentido, a tradição tomista compreende que o homem possui uma inerente transcendência, já que, direcionado para Deus, é referido a Ele e possui um caráter singular na ordem da criação (MARITAIN, 1962, p. 19-21). De acordo com essa compreensão, “... a pessoa só pode ser verdadeiramente ela mesma quando se autotranscende” (RUBIO, 2001, p. 309).

1.2 AS DIMENSÕES FUNDAMENTAIS DA CONSTITUIÇÃO HUMANA

Com o advento da Modernidade, a noção concomitantemente ontológica e relacional do ser humano desenvolvida na Antiguidade e no Medievo foi “... lentamente esquecida na

reflexão posterior, que tendeu a condenar o ser humano à solidão para que se encontrasse a si mesmo” (MORI, 2014, p. 86).

Contudo, no século XX, filósofos e teólogos voltaram às fontes, enriquecendo a visão clássica sem contradizê-la (ZILLES, 2011, p. 108). Neste item, serão analisadas algumas características básicas da compreensão sobre o ser humano nas últimas décadas. Embora o estudo das dimensões do homem não seja uma tarefa própria e exclusivamente teológica, conforme afirma Ladaria (2014, p. 65), qualquer reflexão antropológica que deixe de lado essas intuições torna-se demasiadamente formal e abstrata.

O mesmo autor afirma que o pensamento bíblico apresenta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma visão fundamentalmente unitária do ser humano. Todavia, essa unidade não significa que inexistam aspectos distintos em sua constituição:

... o homem é um ser cósmico, material, e concretamente corpóreo ou carnal; ao mesmo tempo, porém, ele é um ser vivo e, enquanto tal, não auto-suficiente, mas carente e portanto desejoso, dotado de sentimentos, capaz de adotar posturas; raciocina, reflete, faz planos e toma decisões; enfim, e isto é o mais importante, é dotado de poder, é capaz de ser movido por Deus, de receber dEle a força vital, de ter um bom ânimo. O que dissemos no final dessa enumeração é fruto do “espírito”, conceito de capital importância teológica e antropológica na Escritura. (LADARIA, 2014, p. 66).

Com efeito, a própria antropologia filosófica foi capaz de reconhecer no ser humano elementos distintos, enxergando a sua constituição enquanto “corpo” e “alma”. O cristianismo aceitou essa concepção, mas em muitos casos considerou-a insuficiente. A citação precedente dá ênfase à categoria de “espírito”, na qual se vê uma noção originariamente teológica (LADARIA, 2014, p. 66-67):

É preciso evidenciar a inspiração bíblica e a novidade cristã do conceito de homem dos primeiros pensadores cristãos também em outro ponto: é a noção de “espírito”, que vimos ser fundamental na antropologia bíblica. O homem “perfeito” não é aquele que consta de alma e corpo, mas sim de alma, corpo e espírito, em que este último elemento, na sua complexidade teo-antropológica, é, ao mesmo tempo, transcendente, divino e necessário à nossa “perfeição”. (LADARIA, 2014, p. 68).

Observa-se, portanto, que a compreensão da pessoa humana do ponto de vista cristão supera a perspectiva filosófica: “Concretamente, a noção bíblico-patristica de ‘espírito’ em sua dimensão antropológica é mais rica que a idéia de ‘alma espiritual’ em sua concepção corrente” (LADARIA, 2014, p. 69). Isso acontece porque a noção de “espírito” não se refere a um elemento ontológico apenas, mas diz respeito ao chamamento que o próprio Deus faz ao

homem, visando a comunhão da criatura com o Criador (LADARIA, 2014, p. 70). E é o chamado de Deus à comunhão com ele, em Cristo, que constitui o ser humano enquanto “humano” e enquanto “pessoa” (LADARIA, 2012, p. 138).

Em síntese, a antropologia teológica assinala que:

O ser humano que se constitui nessa interação, em espírito, alma e corpo, chama-se, em sua individualidade, autonomia (subsistência) e irreducibilidade e referência imediata a Deus: *pessoa humana*. (MÜLLER, 2010, p. 97).

Como é possível perceber, a abordagem personalista contemporânea, com referência às fontes patrísticas e escolásticas, vê no termo pessoa a compreensão mais ampla de ser humano. Na esfera teológica, compreende-se que, em sua constituição enquanto corpo, alma e espírito, o ser humano se apresenta não só como um ser no mundo, mas como ser de abertura e comunhão.

2 A PESSOA HUMANA EM COMUNHÃO COM DEUS⁴

A abertura ou autotranscendência que configura a personalidade humana se dá em diversos níveis, tais como na abertura ao mundo, na abertura aos outros e na abertura a Deus. Embora todas elas sejam relevantes, far-se-á doravante uma análise mais específica no que diz respeito à abertura do ser humano a Deus, que “... é o aspecto mais fundamental da pessoa” (RUBIO, 2001, p. 311). Em seguida, apresentar-se-á essa relação em seu sentido mais profundo: à luz do mistério de Jesus Cristo, o Verbo que se fez homem.

2.1 A CATEGORIA DO ESPÍRITO E ABERTURA A DEUS

Embora a antropologia teológica, especialmente devido à influência tomásica, proclame a concepção unitária de homem, é possível perceber certa primazia da dimensão espiritual. Não se trata, obviamente, de um “espiritualismo”, mas de uma compreensão do espírito como a totalidade e a plenitude da pessoa, inexistente sem a corporeidade e o psiquismo. Com efeito, afirma o Compêndio da Doutrina Social da Igreja:

⁴ Assim afirma a constituição Conciliar *Gaudium et Spes*: “A razão mais sublime da dignidade do homem consiste na sua vocação à união com Deus” (GS 19) e, ainda, “... se se esquece Deus, a própria criatura obscurece” (GS 36).

Com a espiritualidade, o homem supera a totalidade das coisas e penetra na estrutura espiritual mais profunda da realidade [...]. Ele, na sua vida interior, transcende o universo sensível e material, reconhece “em si mesmo a alma espiritual e imortal” e sabe não ser “somente uma partícula da natureza ou um elemento anônimo da cidade humana”. (CDSI 128).

Também a Constituição Pastoral *Gaudium et Spes* (n. 14) refere-se ao fato de o ser humano poder reconhecer, sem engano, sua superioridade em relação aos outros seres criados, uma vez que só ele é capaz da interioridade e, no recôndito do seu coração, pode viver em comunhão com Deus.

Essa transcendência, porém, “não se trata de uma simples transcendência do homem enquanto alma em relação a este mundo, mas da comunhão com Deus, do ‘estar com Cristo’, do *Ver Deus face a face*” (LADARIA, 2014, p. 70). Por sua vez, o ser humano, criado livre, pode ou não responder a esse chamado divino à comunhão, não obstante só alcance a sua perfeição quando decide aderir a ela: “É o paradoxo do ser humano, que alcança sua perfeição somente para além de si mesmo” (LADARIA, 2014, p. 71). Assim, depreende-se que o ser humano, constituído pessoa pela própria vontade divina, não pode ser compreendido sem sua relação com o Criador (MÜLLER, 2010, p. 97).

Essa verdade, porém, nem sempre foi levada a termo. O filósofo cristão Jacques Maritain fez uma severa crítica ao ideal humanista moderno, pois, segundo ele, a Idade Moderna, influenciada sobretudo pelo Renascimento e pela Reforma Protestante, forjou um humanismo antropocêntrico, que colocou o homem como Deus de si mesmo (ESPINDOLA, 2017, p. 51-53). Segundo o filósofo francês, esse chamado “humanismo” merece o nome de “humanismo inhumano”:

Chegamos a distinguir assim duas espécies [sic] de humanismo: um humanismo teocêntrico ou verdadeiramente cristão, e um humanismo antropocêntrico, do qual são primeiramente responsáveis [sic] o espírito [sic] do Renascimento e da Reforma [...]. Reconhece a primeira espécie [sic] de humanismo que Deus é o centro do homem [...]. Acredita a segunda espécie [sic] de humanismo que o homem é ele próprio [sic] o centro de todas as coisas [...]. Se é falsa esta concepção, compreende-se que mereça o humanismo antropocêntrico [sic] o nome de humanismo inhumano, e deva sua dialética [sic] ser encarada como a tragédia [sic] do humanismo. (MARITAIN, 1945, p. 27).

A proposta de Jacques Maritain foi a de um humanismo teocêntrico, em que “... a ordem espiritual possibilita ao ser humano tornar-se sempre mais humano quanto menos se adorar e se colocar como centro de tudo” (POZZOLI, 2001, p. 75). Consequentemente,

conforme sua reflexão, a contemporaneidade necessita de uma maneira nova de compreender o fenômeno humano:

Neste novo momento da história [sic] da cultura cristã, não seria a criatura nem desconhecida nem aniquilada diante de Deus; e não seria tão pouco rehabilitada [sic] sem Deus ou contra Deus; seria rehabilitada [sic] *em Deus*. Não há mais senão uma saída [sic] para a história [...] do mundo, quero dizer em regime cristão, seja qual for a sorte do resto. É que a criatura seja verdadeiramente respeitada *em sua ligação a Deus e por causa* de sua dependência para com ele... (MARITAIN, 1945, p. 70).

Essa ideia marcou a perspectiva do chamado “humanismo integral” desenvolvido pela Doutrina Social da Igreja. Com efeito, no seu compêndio, o Pontifício Conselho Justiça e Paz afirma que “... quanto mais o humano é visto à luz do desígnio de Deus e vivido em comunhão com Ele, tanto mais ele é potenciado e libertado na sua identidade e na mesma liberdade que lhe é própria” (CDSI 45). E ainda defende que a pessoa humana, pela sua própria dignidade e pelo chamado (vocação) que Deus lhe faz “... transcende o horizonte do universo criado, da sociedade e da história: o seu fim último é o próprio Deus, que se revelou aos homens para convidá-los e recebê-los na comunhão com Ele” (CDSI 47).

2.2 O SER HUMANO À LUZ DO MISTÉRIO DE CRISTO

Teologicamente é impensável compreender o ser humano sem considerar a pessoa de Jesus Cristo. Com efeito, afirma Ladaria (2014, p. 72), “O homem chamado a conformar-se a Cristo, enquanto constituído em seu ser à comunhão com Ele, é um ser ‘pessoal’”. Ou seja, é a partir do chamado *perene* à configuração a Jesus Cristo que o homem vai se personalizando e só desse modo o seu ser pessoal alcança a plenitude: “... como Jesus é verdadeiramente humano, pode-se dizer de igual modo que ele é o verdadeiro caminho do humano ao humano” (EUFRÁSIO, 2016, p. 22).

Segundo Rubio (2001, p. 311), “com Jesus Cristo, a valorização do homem como ser pessoal chega até um ponto inimaginável [...]. Em Jesus Cristo percebemos como a pessoa se realiza, sobretudo, na relação com o Tu divino”. Essa consideração demonstra que é extraordinária a dignidade do ser humano perante Deus e à luz fé, uma vez que:

Na realidade, o mistério do homem só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente [...]. Cristo, novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. (GS 22).

Aqui transparece a clássica visão do ser humano enquanto *imago Dei*⁵. Jesus, o homem divino, imagem perfeita do Deus invisível (Cl 1,15), restitui a todos os homens a semelhança divina deformada devido ao pecado original (GS, 22). Sobre isso, expressa Müller:

A imagem e semelhança de Deus que aparece na condição de criatura do ser humano adquire caráter escatológico por meio do acontecimento de Cristo. O próprio Jesus como o Filho de Deus que veio ao mundo é imagem de Deus em que irradia no mundo a glória de Deus (2Cor 4,4; Cl 1,15). A imagem de Deus consoante à criação, isto é, a relacionalidade pessoal com Deus o criador (Cl 3, 10) inserida na natureza criada, traduz-se, pela mediação de Cristo, em imagem de Cristo ou numa conformidade com Ele (Fl 3, 21; Gl 4, 19; Ef 4, 13). (MÜLLER, 2010, p. 93).

Tudo isso deve ser entendido em chave soteriológica, pois a revelação divina (e, conseqüentemente, a revelação do humano a partir de Jesus Cristo) faz parte do desígnio divino de salvação: “É no Cristo encarnado-crucificado-ressuscitado que se manifesta o fundamento mais profundo e real da dignidade da pessoa humana chamada à plenitude” (EUFRÁSIO, 2016, p. 24). Contudo, isso não significa que a humanidade já tenha alcançado a plenitude de seu significado ou de sua realização. A pessoa humana deve, pois, abrir-se a Deus e buscar cada vez mais a comunhão com Ele, até a consumação dos tempos, quando todos poderão estar na plenitude de Cristo (EUFRÁSIO, 2016, p. 24-25).

3 A MISSÃO DA IGREJA: ANÚNCIO DO EVANGELHO E PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Na última parte deste artigo, buscar-se-á apresentar as implicações geradas pela análise precedente, compreendendo a missão da Igreja Católica, hoje, no que diz respeito ao ser humano e à sua dignidade. Para isso, faz-se mister analisar essa vivência dentro e fora da própria Igreja, levando em consideração as afirmações do Concílio Vaticano II, segundo as quais a Igreja é, para todo o mundo, sinal e instrumento de salvação.

Como se vê, a noção de pessoa em seu sentido clássico-cristão indica relação, supondo reciprocidade, comunicabilidade, liberdade, autorrealização e unidade (MORI, 2018, p. 30).

⁵ De acordo com Thiago Eufrásio (2016, p. 18), “O tema da *Imago Dei*, tão difundido e estudado até o início da modernidade, foi deixado de lado e retomado com o Concílio Vaticano II para reafirmar o fundamento da dignidade humana. A teologia pós-conciliar compreendeu a importância da *Imago Dei* para uma salutar reflexão acerca da identidade tanto funcional quanto ontológica do ser humano. Desde então, tem sido, cada vez mais, objeto de estudo dos teólogos”.

Além disso, evidencia também as categorias de substância ou essência e mostra que cada ser humano é único e irrepetível, dotado de uma dignidade inexorável.

Contudo, constata-se que “todas essas características da noção cristã de pessoa são postas em questão por muitos autores pós-modernos” (MORI, 2018, p. 30). Com relação à religiosidade humana, por exemplo, postula-se, muitas vezes, a existência de uma força superior aos homens, mas que não se identifica com um Deus pessoal. Conseqüentemente, assim como Deus passa a ser entendido enquanto realidade difusa, a compreensão do ser humano também se refere a algo difuso e relativo (MORI, 2018, p. 29-31).

Além disso, sabe-se que o ideal moderno (ainda hoje reinterpretado e em vias de realização) é marcado pela subjetividade, o que pode levar ao individualismo e à autossuficiência, condenando o humano à solidão de si mesmo (MORI, 2014, p. 86). Passa-se, assim, de uma transcendência “vertical” a uma transcendência “horizontal”, gerando certa divinização do homem, deixando-o reduzido a si mesmo (MORI, 2018, p. 27).

Todavia, é constatável que “propor somente o humano ao ser humano seria traí-lo e desejar sua infelicidade, porquanto pelo seu essencial, que é o espírito, o ser humano é solicitado para algo melhor que uma vida puramente humana” (POZZOLI, 2001, p. 63). Por ser pessoa, sujeito de abertura, a própria inquietação existencial do ser humano exige sempre “algo a mais”. Por isso, a Igreja afirma que:

A razão mais sublime da dignidade do homem consiste na sua vocação à união com Deus. É desde o começo da sua existência que o homem é convidado a dialogar com Deus: pois, se existe, é só porque, criado por Deus por amor, é por Ele por amor constantemente conservado; nem pode viver plenamente segundo a verdade, se não reconhecer livremente esse amor e se entregar ao seu Criador. Porém, muitos dos nossos contemporâneos não atendem a esta íntima e vital ligação a Deus, ou até a rejeitam explicitamente... (GS 19).

Diante disso, a Igreja⁶ tem, hoje, o compromisso de favorecer ao ser humano o seu reencontro com Deus, já que “... sabe muito bem que só Deus, a quem serve, pode responder às aspirações mais profundas do coração humano, que nunca plenamente se satisfaz com os alimentos terrestres” (GS 41). E reconhece que “nenhuma lei humana pode salvaguardar tão

⁶ No que concerne à missão da Igreja para além do anúncio estrito do Evangelho, diz o Concílio Vaticano II: “Procurando o seu fim salvífico próprio, a Igreja não se limita a comunicar ao homem a vida divina, mas espalha, de certo modo, os reflexos da sua luz sobre o mundo, sobretudo enquanto sara e eleva a dignidade da pessoa humana, consolida a coesão da sociedade e dá um sentido mais profundo à atividade cotidiana dos homens” (GS 40).

perfeitamente a dignidade e a liberdade pessoal do homem como o Evangelho de Cristo, confiado à Igreja” (GS 41). Destarte:

Às interrogações de fundo sobre o sentido e sobre o fim da aventura humana a Igreja responde com o anúncio do Evangelho de Cristo, que subtrai a dignidade da pessoa humana ao flutuar das opiniões, assegurando a liberdade do homem como nenhuma lei humana pode fazer. (CDSI 576).

Obviamente, a consciência de que nem todo ser humano é cristão ou religioso suscita outras provocações. No contexto presente, não faz sentido uma ação evangelizadora proselitista ou apologética. Isso significa que a Igreja precisa assumir, no mundo, um compromisso testemunhal, como instrumento de salvação, buscando o desenvolvimento de toda pessoa humana e colocando-se a serviço da humanização de todos (RUBIO, 2001, p. 315). Por isso, a noção de ser humano como pessoa se concretiza, no âmbito da fé, na dimensão querigmática, capaz de gerar o encontro entre Criador e criatura e, em âmbito global, na defesa da dignidade e dos direitos humanos. Por essa razão:

Há longas décadas, a Igreja católica dá uma importância singular ao tema da dignidade da pessoa humana, sobretudo em sua doutrina social. Afirma que a pessoa humana é “superior a todas as coisas”, “a ordem das coisas há de ser subordinada à ordem das pessoas e não o inverso”, a pessoa “é e deve ser o princípio, o sujeito e o fim de todas as instituições”. (ZILLES, 2011, p. 110).

Essa constatação atesta, enfim, que: “O homem tem um valor absoluto para o homem porque o tem para Deus, que o ama em seu filho Jesus e o chama à comunhão com ele” (ZILLES, 2011, p. 110). Logo, o chamamento que Deus faz ao ser humano para a comunhão com Ele, mediante Jesus Cristo, como afirma o número 22 da *Gaudium et Spes*, leva também à afirmação de sua dignidade, o que atinge todas as pessoas, independentemente de quaisquer diferenças e discriminações que envolvam o gênero humano.

Desse modo, percebe-se que a missão da Igreja se estende a todas as pessoas. Ela tem o compromisso de anunciar e promover a dignidade de fiéis e não-crentes, na certeza de que toda pessoa humana é querida por Deus e tem um valor singular, irrenunciável, “sagrado”.

CONCLUSÃO

O mundo contemporâneo está marcado por grandes desafios, que têm causas e raízes profundas. Entre eles estão os conflitos entre as nações, o desinteresse pelo bem comum, as

polarizações, o individualismo, o relativismo e tantos outros. Dado o caráter relacional do próprio conceito de “pessoa”, é plausível inferir que o desligamento do ser humano com a transcendência (de si mesmo, para o encontro com o seu semelhante e com Deus) alimenta e faz perdurar esses conflitos de ordem diversa, em nível pessoal ou social.

Falta a muitos a consciência de que o ser humano não é uma mera porção de matéria, um animal qualquer ou um objeto da produção técnica. Apesar de suas atitudes por vezes rejeitáveis, há uma certeza teológica de que, na sua constituição, as marcas da bondade e do amor existem, porque foram inscritas pelo próprio Criador de tudo e de todos. Como ser de relações, a pessoa humana é capaz de solidariedade, amor e alteridade.

Para que isso seja possível, a reflexão cristã ocidental, desenvolvida desde a Antiguidade, abre perspectivas que podem contribuir em muito para o pensamento atual. Porque é criatura divina, filho de Deus, o ser humano foi chamado a uma vocação especial. Assim, em comunhão com o seu Criador, homem e mulher podem autotranscender, valorizando a sua vida e a dos seus semelhantes como um dom divino, isto é, como alguém necessitado de respeito e admiração.

Diante disso, cabe à Igreja Católica ser “instrumento de salvação”, sinal de Deus para o mundo. Anunciando a Boa-Nova de Cristo, deve testemunhar a dignidade de cada pessoa humana na vivência concreta do amor fraterno, da caridade e do respeito mútuo. Com efeito, como exorta a *Gaudium et Spes*:

Vindo a conclusões práticas e mais urgentes, o Concílio [Vaticano II] recomenda a reverência para com o homem, de maneira que cada um deve considerar o próximo, sem exceção, como um “outro eu”, tendo em conta, antes de mais, a sua vida e os meios necessários para a levar dignamente [...]. Sobretudo em nossos dias, urge a obrigação de nos tornarmos o próximo de todo e qualquer homem, e de o servir efectivamente quando vem ao nosso encontro. (GS 27).

Trata-se, pois, de uma ação comum. Cada cristão, participante do mistério de Cristo pelo Batismo, nada pode “... desejar mais ardentemente do que servir sempre com maior generosidade e eficácia os homens do mundo de hoje” (GS 93), e deve dar um testemunho concreto, expresso no cotidiano da vida. Também o corpo eclesial precisa revelar ao mundo o mistério do amor de Deus, porquanto “... todo o bem que o Povo de Deus pode prestar à família dos homens durante o tempo da sua peregrinação deriva do facto que a Igreja é o ‘sacramento universal da salvação’” (GS 45).

Como afirma o Papa Francisco, a fonte da dignidade humana está no Evangelho de Jesus Cristo e cabe à Igreja fazer ecoar no mundo essa verdade, capaz de transformar tantas situações conflitantes e geradoras de sofrimento para a pessoa humana (FT 277).

REFERÊNCIAS

BURGOS, Juan Manuel. **Introdução ao Personalismo**. Tradução Maria Isabel Gonçalves. São Paulo: Cultor de livros, 2018.

CONCÍLIO VATICANO II. **Gaudium et Spes**: sobre a Igreja no mundo atual. In: COSTA, Lourenço. **Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965)**. São Paulo: Paulus, 1997. (Documentos da Igreja). (GS).

_____. A trajetória do conceito de pessoa no Ocidente. **Theologia Xaveriana**. Bogotá, v. 64, n. 177, p. 59-98, jan./jun. 2014. Disponível em: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/teoxaveriana/article/view/10961>. Acesso em: 22 jun. 2020.

ESPINDOLA, Diogo Malgueiro. Estado, Direitos Humanos e o Homem sob o enfoque do humanismo integral de Jacques Maritain. In: PLAZA, Júlio et al (Org). **O pensamento humanista cristão de Jacques Maritain e os desafios contemporâneos da América Latina**. São Paulo: Clássica, 2017.

EUFRÁSIO, Moliner. **Jesus Cristo e a pessoa humana**: a dignidade humana como graça e missão a partir da *Gaudium et Spes* 22. 125 f. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre, 2016. Disponível em: <http://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/8801>. Acesso em: 22 jun. 2020.

FRANCISCO, Papa. **Carta Encíclica Fratelli Tutti**. São Paulo: Paulinas, 2020. (FT).

JOSAPHAT, Carlos. **Paradigma Teológico de Tomás de Aquino**: Sabedoria e Arte de Questionar, Verificar, Debater e Dialogar – Chaves de Leitura da Suma de Teologia. São Paulo: Paulus, 2012.

LADARIA, Luis F. **El Hombre en la creación**. Madrid: Biblioteca de autores cristianos: Madrid, 2012.

_____. **Introdução à antropologia teológica**. Tradução Roberto Leal Ferreira. 7. ed. São Paulo: Loyola, 2014.

MARITAIN, Jacques. **A pessoa e o bem comum**. Tradução Vasco Miranda. Lisboa: Moraes, 1962.

_____. **Humanismo Integral**: uma visão nova da ordem cristã. Tradução Afrânio Coutinho. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1945.

MONDIN, Battista. **O homem, quem é ele?**: Elementos de Antropologia Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira e M. A. S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980.

MORI, Geraldo De. O anúncio de Jesus Cristo em novos tempos. Nas fronteiras da “insignificância”, do “sujeito vulnerável” e da “tecnociência”. In: ALBUQUERQUE; GODOY (Org.). **A pastoral numa Igreja em saída**. São Paulo: Loyola, 2018.

MOUNIER, Emmanuel. **O personalismo**. Tradução Vinícius Eduardo Alves. São Paulo: Centauro, 2004.

MÜLLER, Gerhard Ludwig. **Dogmática católica: teoria e prática da teologia**. Tradução Volney Berkenbrock; Paulo Ferreira Valério; Vilmar Schneider. Petrópolis: Vozes, 2015.

PONTIFÍCIO CONSELHO JUSTIÇA E PAZ. **Compêndio da Doutrina Social da Igreja**. São Paulo: Paulinas, 2011. (DSI).

POZZOLI, Lafayette. **Maritain e o Direito**. São Paulo: Loyola, 2001.

REALE, Giovanni. ANTISERI, Dario. **História da filosofia 2: Patrística e Escolástica**. Tradução Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 2003.

RUBIO, Alfonso García. **Unidade na pluralidade: o ser humano à luz da fé e da reflexão**. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2001.

VAZ, Henrique Cláudio de Lima. **Antropologia filosófica II**. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1995.

ZILLES, Urbano. **Antropologia teológica**. São Paulo: Paulus, 2011.

Recebido em: 4 out. 2023
Aprovado em: 1 nov. 2023

